

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Саенко В.Б.,
канд. гос. упр., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Грабун В.С.,
студент ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Эффективное финансовое управление хозяйствующими субъектами способствует не только стабильности и развитию самих хозяйствующих субъектов, но и обеспечивает увеличение государственных доходов. Как содержание, так и основная цель финансового анализа заключается в оценке финансового состояния и выявлении возможностей для более эффективного функционирования экономического субъекта посредством эффективной финансовой политики. Также финансовый анализ позволяет выявить основные факторы, вызывающие изменения финансового состояния анализируемого хозяйствующего субъекта и спрогнозировать основные тенденции его развития.

***Ключевые слова:** финансовый анализ, стратегия, управление, оценивание, ликвидность, коэффициенты*

FINANCIAL ANALYSIS AS A TOOL FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Saenko V.B.,
PhD in Public Administration
Associate Professor of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**Grabun V. S.,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Effective financial management of business entities contributes not only to the stability and development of business entities themselves, but also ensures an increase in government revenues. Both the content and the main purpose of financial analysis are to assess the financial condition and identify opportunities for more effective functioning of an economic entity through effective financial policy. Also, financial analysis allows you to identify the main factors causing changes in the financial condition of the analyzed economic entity and predict the main trends in its development.

Keywords: *financial analysis, strategy, management, evaluation, liquidity, odds*

Актуальность. Рассматривая предприятие как открытую динамическую систему, следует понимать, что для эффективного её функционирования она должна иметь чёткий и отлаженный механизм реагирования на изменения во внешней среде. Из этого можно сделать вывод о том, что крайне важно вести политику стратегического управления на предприятии, которая является функцией управления, направленной на достижение долгосрочных задач и целей. Она также представляет собой набор долгосрочных мер и подходов для повышения жизнеспособности и силы отдельного лица или группы лиц по отношению к конкурентам.

Целью данной статьи является рассмотрение механизмов финансового анализа при оценке предприятия, а также изучение финансового анализа как ведущего инструмента в стратегическом управлении.

Для достижения поставленных целей были сформированы следующие задачи:

- структурирование и группировка механизмов финансового анализа;
- изучение и анализ последних исследований и публикаций на данную тему;
- изучение понятия стратегического управления;
- рассмотрение финансового анализа со стороны одного из инструментов стратегического управления.

Стратегия – определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей [1].

Стратегия организации – это генеральный план действий, который определяет приоритеты стратегических целей, ресурсы и последовательность шагов для достижения стратегических целей.

Стратегическое управление – это процесс, определяющий последовательность действий организации по достижению целей, поставленных в стратегии, а также её развитие и организацию [1].

По словам И. Ансоффа, стратегическое управление состоит из двух подсистем:

- 1) анализ и выбор стратегической позиции;
- 2) оперативный контроль в режиме реального времени.

Инструменты стратегического управления представлены в табл. 1.

Таблица 1

Инструменты стратегического управления

№	Название	Определение
1	2	3
1	Стратегический анализ	Это изучение и оценка состояния рынка и деятельности организации, в конечном итоге которой компания получает необходимый объём информации, необходимый для разработки долгосрочной конкурентной стратегии
2	Стратегическое планирование	Это процесс создания и претворения в жизнь программ и планов действий, и мероприятий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач
3	Организация выбора и реализации стратегии	Реализация стратегии включает в себя выбор организационной структуры и систем управления. Это требует совместных действий и координации между различными ведомствами. Организация должна решить, как лучше всего анализировать работу отделов и управлять их действиями
4	Стратегический контроль	Это сбор и обработка информации о реализации стратегии, заранее установленной в стратегических планах или программах, поиск отклонений, анализ причин, вызвавших такие отклонения, их оценивание и последующее принятие решения о корректирующих действиях
5	Финансовый анализ	Это исследование финансовых результатов организации и основных показателей финансового состояния с целью принятия управленческих, инвестиционных и других решений заинтересованными сторонами

Финансовый анализ в свою очередь является одним из ведущих инструментов стратегического управления. Он способствует принятию правильных решений по контролю роста и развития бизнеса.

Понятию «финансовый анализ предприятия» можно дать более полное объяснение – это комплексная оценка финансовых результатов деятельности предприятия, входящая в общий анализ финансово-хозяйственной деятельности. В отличие от последнего, финансовый анализ помогает оценить данные, относящиеся конкретно к сфере финансов, поскольку объектами являются активы и обязательства компании, расчёты с кредиторами и должниками, прибыль и убыток.

Рис. 1. Основные финансовые коэффициенты для групп показателей финансовой деятельности

В финансовом анализе выделяются группы аналитических показателей, в которых используется более 200 финансовых коэффициентов. Все эти характеристики обуславливают основные аспекты – показатели финансовой деятельности любой организации, а именно [2]:

- рентабельность;
- оборачиваемость активов;
- рыночная стоимость;
- ликвидность.

Для каждой из групп показателей рассчитываются свои финансовые коэффициенты.

Основные финансовые коэффициенты для каждой группы показателей деятельности показаны на рис. 1.

Коэффициенты рассчитываются в зависимости от задачи финансового анализа и круга пользователей, которые будут изучать данную информацию о финансовой деятельности компании и ставить новые цели по реализации определённых программ.

Для представленных на рисунке показателей существуют алгоритмы расчёта (табл. 2), которые используются в управлении предприятием.

Таблица 2

Алгоритмы расчёта финансовых показателей

Коэффициент	Формула
1	2
Абсолютной ликвидности	$Кал = \frac{\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения}}{\text{Текущие обязательства}}$
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных долговых обязательств будет покрыта денежными средствами и их эквивалентами в виде обращающихся на рынке ценных бумаг и депозитов, то есть активами с абсолютной ликвидностью.	
Текущей ликвидности	$Ктл = \frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Текущие обязательства}}$
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платёжеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.	
Быстрой ликвидности	$Кбл = \frac{\text{Краткосрочная дебиторская задолженность} + \text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Денежные средства}}{\text{Текущие обязательства}}$
Этот коэффициент показывает, насколько можно будет погасить текущие обязательства, если ситуация станет критической. Это основано на предположении, что запасы не имеют остаточной стоимости. Для корректного расчёта коэффициента быстрой ликвидности оценивается качество ценных бумаг и дебиторской задолженности.	
Рентабельности оборотных средств	$Крос = \frac{\text{Чистая прибыль отчётного периода}}{\text{Средняя стоимость оборотных активов}}$

Продолжение таблицы 2

Рентабельность оборотных средств показывает, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные средства.	
Рентабельности продаж	$K_{рп} = \frac{\text{Прибыль от продаж}}{\text{Выручка от продаж}} * 100\%$
Рентабельность продаж показывает, какую прибыль компания получает с каждого проданного рубля продукции.	
Рентабельности активов	$K_{ра} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Сумма активов}}$
Характеризует степень эффективности использования имущества, профессиональную квалификацию руководства предприятия. Данный показатель называют нормой прибыли.	
Рентабельности чистых активов	$K_{рча} = \frac{\text{Чистая прибыль отчётного периода}}{(\text{Основные средства} + \text{Чистый оборотный капитал})}$
Коэффициент показывает эффективность управления структурой капитала, способность предприятия эффективно управлять собственным капиталом и банковскими кредитами.	
Оборачиваемости активов	$K_{оа} = \frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Средняя стоимость активов}}$
Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных циклов обращения продукции за анализируемый период.	
Оборачиваемости оборотных активов	$K_{ооа} = \frac{\text{Выручка нетто от продаж}}{\text{Запасы и НДС}}$
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает количество оборотов запасов.	
Оборачиваемости материально-производственных запасов	$K_{отз} = \frac{\text{Себестоимость реализованной продукции}}{\text{Среднегодовая стоимость запасов}}$
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз товарные запасы предприятия в среднем продаются за определённый период времени.	
Прибыли на 1 акцию	$K_{п} = \frac{\text{Чистый доход организации}}{\text{Доля держателей акций}}$
Это коэффициент, отражающий размер чистой прибыли компании на одну акцию компании.	
Дивидендного дохода	$K_{дд} = \frac{\text{Размер выплаты на 1 акцию}}{\text{Рыночная стоимость 1 акции на день расчёта}}$
Дивидендная доходность показывает коэффициент, по которому можно судить о том, насколько высока доходность полученных дивидендов по отношению к инвестициям в портфель акций. Этот инструмент показывает размер прибыли на единицу валюты, вложенной в капитал.	
Роста цены акции	$K_{р/е} = \frac{\text{Текущая рыночная стоимость компании}}{\text{Чистая прибыль}}$
Коэффициент оценки того, сколько лет потребуется для возмещения вложений в акции компании.	

Основным средством информации для проведения финансового анализа является финансовая отчётность организации.

Основными формами финансовой отчётности являются Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах. Эти формы позволяют рассчитать все основные финансовые показатели и коэффициенты [2].

Для более глубокого анализа обычно используют отчёты о движении денежных средств и отчёт об изменениях в капитале организации, которые составляются в конце каждого года.

Продолжая рассматривать понятие «Стратегия», следует отметить, что это не просто один из механизмов управления, а жизненно важный инструмент жизнеобеспечения компании, особенно в условиях постоянно меняющихся рыночных условий [2]. В систему внутреннего управления предприятием должна быть внедрена модульная схема регулирования, которая предопределяет в будущем стратегическую структуру его организации [3]. Она включает в себя следующие основные моменты:

- контроль денежных средств;
- формирование процесса бюджетирования;
- контроль над издержками;
- контроль оборотных средств;
- проведение диагностики и мониторинга состояния предприятия.

Поэтому следует также выделить понятие «Финансовая стратегия» – комплексная многофакторно ориентированная модель действий и мер, необходимых для достижения поставленных целей при формировании и использовании финансового и ресурсного потенциала компании.

Методы, с помощью которых осуществляется финансовая стратегия: финансовый анализ, финансовое моделирование, исследование финансовых рынков, прогнозирование, стратегическое финансовое планирование.

Процесс использования инструментов и методов финансовой стратегии носит ситуативный характер: выбор определённой комбинации в различных ситуациях обуславливается конкретными социально-экономическими и политическими факторами.

Также, как отметил генеральный директор ООО «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, компании, использующие финансовый анализ как один из инструментов оперативного управления, обычно используют для этого возможности автоматизированных систем управленческого учёта или наборы файлов Excel. Это связано с тем, что анализ в компании проводится на основе информации управленческого учёта, которая не нуждается в корректировке и изначально более детализирована, чем бухгалтерские документы.

Но есть и специализированные программы для финансового анализа. Наиболее распространённые из них: Audit Expert (Экспертные системы), ИНЭК-Аналитик и ИНЭК АФСП (ИНЭК), Альт-финанс (Альт). Более того, существует около десяти систем

от местных производителей, а также серийные программы и приложения для финансового анализа (например, «1С: Финансовый анализ»). Специализированные программы используют компании, которым необходимо анализировать финансовое состояние предприятий на основе данных официальной отчётности, то есть отчёта о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и некоторых других документов, например, статистической формы 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)». Зачастую это инвестиционные компании, банки, холдинги и представители инвесторов, аудиторы. Не так часто ими пользуются сами предприятия, которые ставят перед собой цель – понимание общего вида, их отчётность со стороны, или рассматривают предложения о покупке других видов бизнеса. Стоимость таких систем составляет в среднем 500-1000 долларов США за одно задание [4].

В процессе разработки финансовой стратегии существует тесная связь с другими стратегиями, в первую очередь со стратегией роста компании. Стратегия роста становится основополагающим фактором в вопросе формирования современной структуры компании, способной противостоять рыночной неопределённости, а также возможным негативным изменениям и критическим отклонениям в сфере финансовых отношений.

Таким образом, с помощью финансовой стратегии определяются возможные пути реализации общей и частной стратегии предприятия, отражающие важнейшие направления его развития, такие как диверсификация, интеграция, стабилизация, реструктуризация и др. Следует учитывать, что финансовая стратегия также должна рассматривать поставленные цели и принятые решения, искать возможные источники финансовых ресурсов для их реализации с учётом меняющихся условий внутренней и внешней среды.

Так как финансовый анализ на предприятиях необходимо проводить с определённой периодичностью, то мы предлагаем компаниям начать работать совместно с вузами, которые изучают данную науку и владеют методологией расчёта финансовых коэффициентов. Студенты всегда нуждаются в практике, но не всегда могут её получить. С помощью такой обоюдной работы можно будет решить оба эти вопроса, но при этом обязательно

потребуется преподаватели и проверяющие, которые будут обучать и контролировать процесс анализа предприятия. Такой вид деятельности послужит своего рода проверкой умений обучающихся, а если студент покажет хороший результат, то компания в будущем предложит ему рабочее место, как уже положительно зарекомендовавшему себя работнику.

Список использованных источников

1. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / под ред. А. Петрова. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 400 с.
2. Клерк: Финансовый анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.klerk.ru/buh/articles/491794/>
3. Бобков Н.В. Управление формированием финансовой стратегии развития корпорации / Н.В. Бобков // Вестник университета (ГУУ). – 2009. – № 12. – С. 138-141.
4. Использование финансового анализа для управления компанией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finance_management.shtml

УДК336.132.1:331.5

DOI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЯСИНОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

**Сподарева Е.Г.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Пак Л.В.,
магистрант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена проблемам оценки социального эффекта деятельности некоммерческих организаций. Предложена методика